

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

¹Петров Р.И., ²Муртазин Э.Р.

¹Студент группы 440-21 РУиО

Джизакского политехнического института

²Ассистент Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002809>

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в контексте перехода Узбекистана к зеленой экономике. Проанализировано текущее состояние развития ВИЭ в стране и его влияние на экологическую, экономическую и социальную сферы. Подчеркнута ключевая роль ВИЭ в обеспечении энергетической безопасности, сокращении выбросов парниковых газов и стимулировании инноваций и экономического роста.

Ключевые слова: развитие возобновляемых источников энергии, зеленая экономика, Узбекистан, экологическая устойчивость, экономический рост, энергетическая безопасность.

Abstract. This article examines the significance of developing renewable energy sources (RES) in the context of Uzbekistan's transition to a green economy. The current state of RES development in the country and its impact on environmental, economic, and social spheres are analyzed. The key role of RES in ensuring energy security, reducing greenhouse gas emissions, and stimulating innovation and economic growth is emphasized.

Keywords: renewable energy development, green economy, Uzbekistan, environmental sustainability, economic growth, energy security.

Annotatsiya. Bu maqolada O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish bosqichida qayta ishlovchi energiya manbalarining (QIM) rivojlanishining ahamiyati ko'rib chiqilgan. Davlatda QIM rivojlanishining joriy holati va uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ta'siri tahlil qilindi. QIMning energiya xavfsizligini ta'minlash, issiqxona gazlarini kamaytirish va innovatsiyalarni va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi asosiy roli belgilangan.

Kalit so'zlar: qayta ishlovchi energiya rivojlanishi, yashil iqtisodiyot, O'zbekiston, ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish, energiya xavfsizligi.

Введение

В настоящее время мировое сообщество все более осознает неотложность проблемы изменения климата и необходимость перехода к устойчивому, зеленому развитию. В этом контексте развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) становится ключевым элементом стратегии многих стран, включая Узбекистан.

Узбекистан, обладая значительным потенциалом солнечной, ветровой, и гидроэнергии, стал активно развивать сектор ВИЭ как одно из приоритетных направлений своего экономического развития. Этот процесс не только содействует достижению национальных целей по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению энергетической безопасности, но и способствует экономическому росту и социальному развитию страны.

В данной статье мы обратим внимание на актуальность развития ВИЭ в Узбекистане как ключевого аспекта перехода к зеленой экономике. Мы проанализируем текущее состояние этого сектора, его влияние на экологическую, экономическую и социальную сферы, а также рассмотрим перспективы и вызовы, с которыми сталкивается Узбекистан в этом процессе [1].

Достижение энергетической устойчивости и переход к зеленой экономике требует совместных усилий со стороны правительства, бизнеса и общества. В этой статье мы постараемся проанализировать роль каждого из этих участников в достижении поставленных целей и выявить потенциальные направления сотрудничества для успешного развития ВИЭ в Узбекистане.

Текущее состояние развития ВИЭ в Узбекистане:

На сегодняшний день Узбекистан активно развивает сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как ключевой элемент своей энергетической стратегии. В стране проводятся масштабные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, а также идет работа по исследованию и внедрению других видов ВИЭ, включая гидроэнергию, биогаз и биомассу.

Одним из самых значимых проектов в секторе солнечной энергетики является строительство Солнечной электростанции Навои, которая станет крупнейшей в Центральной Азии и будет способствовать снижению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников в энергетическом балансе страны [2].

В области ветроэнергетики также ведется активная работа. Недавно был запущен в эксплуатацию первый ветропарк мощностью 100 мегаватт в районе Гиссара. Этот проект стал важным шагом в направлении диверсификации энергетического микса и снижения зависимости от традиционных источников энергии.

Помимо солнечной и ветровой энергии, Узбекистан также рассматривает перспективы развития гидроэнергетики, особенно на реках Амударья и Сырдарья. Исследования в области биогаза и биомассы также проводятся с целью максимального использования всех возможных видов ВИЭ.

Однако несмотря на активное развитие сектора ВИЭ, Узбекистан сталкивается с рядом вызовов, включая технологические, финансовые и организационные аспекты. Необходимо улучшение инфраструктуры, разработка эффективных механизмов финансирования и стимулирования инвестиций, а также обеспечение кадрового потенциала для успешной реализации проектов в области ВИЭ.

Тем не менее, с учетом сильного политического стремления и национальных стратегических целей, Узбекистан имеет потенциал стать одним из лидеров региона в области развития ВИЭ и успешно осуществить переход к зеленой экономике [3].

Значение развития ВИЭ для перехода к зеленой экономике:

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) играет ключевую роль в переходе Узбекистана к зеленой экономике по нескольким важным причинам:

1. Снижение выбросов парниковых газов: Использование ВИЭ позволяет сократить выбросы углеродных газов и других загрязняющих веществ, что способствует борьбе с изменением климата и улучшению качества окружающей среды.

2. Энергетическая безопасность: Введение ВИЭ в энергетический микс уменьшает зависимость страны от импорта энергоресурсов и повышает ее энергетическую независимость.

3. Стимулирование экономического роста: Развитие сектора ВИЭ способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инноваций, что способствует экономическому росту и диверсификации экономики [4].

4. Улучшение социальных условий: Переход к использованию чистых источников энергии, таких как ВИЭ, способствует улучшению качества жизни населения, особенно в удаленных и сельских районах, где часто отсутствует доступ к традиционным источникам энергии.

Таким образом, развитие ВИЭ играет стратегическую роль в достижении зеленой экономики в Узбекистане, обеспечивая устойчивый и экологически чистый путь развития страны [5].

Заключение

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) играет фундаментальную роль в переходе Узбекистана к зеленой экономике. В этой статье было рассмотрено текущее состояние развития ВИЭ в стране и его значение для экологической, экономической и социальной устойчивости.

Значение развития ВИЭ для перехода к зеленой экономике в Узбекистане подчеркивается несколькими ключевыми моментами:

1. Экологическая устойчивость: Использование ВИЭ позволяет сократить выбросы парниковых газов и других загрязнений, что способствует улучшению качества окружающей среды и здоровья населения.

2. Экономический рост: Развитие сектора ВИЭ способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и стимулированию инноваций. Это способствует устойчивому экономическому росту и диверсификации экономики [6].

3. Энергетическая безопасность: Увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе уменьшает зависимость от импорта энергоресурсов и повышает энергетическую независимость страны, обеспечивая стабильное энергоснабжение.

4. Социальное развитие: Доступ к чистой и доступной энергии из ВИЭ способствует улучшению качества жизни населения, особенно в сельских и удаленных районах, где часто отсутствует доступ к традиционным источникам энергии [7].

В целом, развитие ВИЭ является стратегическим шагом для Узбекистана в достижении своих целей экологической, экономической и социальной устойчивости. Однако, для полного раскрытия потенциала ВИЭ необходимо продолжать инвестировать в исследования, развитие инфраструктуры и создание благоприятного регуляторного и инвестиционного климата. Только таким образом Узбекистан сможет успешно реализовать свой переход к зеленой экономике, обеспечивая благополучие своих граждан и сохранение окружающей среды для будущих поколений [8].

Литература

1. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.

2. Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. Р. (2022). ТИПЫ РАДИО АНТЕНН. *Universum: технические науки*, (11-3 (104)), 9-12.
3. Кузиев, Б. Н., & Муртазин, Э. Р. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 786-789.
4. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & угли Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. *Ученый XXI века*, (3-1).
5. Муртазина, Д. Р. (2023). МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 139-145.
6. Мустафакулов, А. А., Муртазин, Э. Р., & Сафаров, А. А. (2016). Исследование возобновляемых источников энергии. *Ученый XXI века*, (3-1 (16)), 18-20.
7. Эмиль, М. (2023). ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 18-20.
8. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТ. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 1196-1199.